

NİGAR MƏHƏRRƏMOVA
ADU
n.meherremova@yahoo.com

İNGİLİS DİLİNİN FORMALAŞMASINDA SKANDINAV MƏDƏNİYYƏTİNİN ROLU

Xülasə

Mədəniyyətlərarası ünsiyyəti müəyyən zaman-məkan kontiniumu çərçivəsində nəzərdən keçirdikdə, hər bir mədəniyyətin ümumi və xüsusi cəhətləri daha qabarıq şəkildə sezilir və linqvistik müxtəlifliyin multikulturalizmin formalaşmasında oynadığı rol daha aydın nəzərə çarpır. Orta əsrlərdə Britaniya multikulturalizminin formalaşmasında dil və mədəniyyətin əlaqəsi və bir-birinə təsiri diqqət cəlb edir.

Xüsusən də, Orta əsrlərdə Britaniyada multikulturalizm və dilin qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı mövcud olan fikir müxtəlifliyi bu məsələ ilə bağlı ümumi məxrəcə gəlmək lüzumunu ortaya çıxarır.

Tədqiqat işinin yazılmasında nəzəri dilçiliyin ənənəvi metod və üsullarından, xüsusən təsvir, müşahidə, müqayisə, qarşılaşdırma, tutuşdurma üsul və metodlarından istifadə olunmuşdur. Məhz bu baxımdan Orta əsrlərdə Britaniya multikulturalizminin formalaşmasında linqvistik müxtəlifliyin rolunu tədqiq etmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: semantika, alınmalar, leksika, kontekst.

Bəşəriyyət yarandığı gündən etibarən daima bu və ya digər səbəbdən müxtəlif xalqlar və dövlətlərlə sıx əlaqədə olmuşdur. Bu əlaqələrin fonunda mədəniyyətlər formalaşmış, inkişaf etmiş və zənginləşmişdir. Eyni qaydada yeni mədəni dəyərləri ifadə edən leksik vahidlər dünya dillərinin inkişafına səbəb olmuşdur. Başqa sözlə müxtəlif dillərə müxtəlif səbəblərin təsiri altında bir sıra yeni leksik vahidlər daxil olmuşdur. Bir çox hallarda dilə daxil olan bu sözlər məhsuldar olmuş və daxil olduğu dilin söz yaradıcılığı prosesində fəal iştirak etmişlər. Lakin bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, dilə daxil olan yeni leksik vahidlər hər zaman daxil olduğu dildə məhsuldar olmurlar. Bu zaman belə sual yaranır bunun əsas səbəbi nədir? Bunun əsas səbəbi isə birinci yeni leksik vahid ilk öncə öz dilində məhsuldar olmalıdır və ikinci əsas səbəb isə daxil olduğu dilin qayda-qanunlarına tabe olmalıdır. Təbii ki, bu zaman onun fonetik quruluşunda, leksik-semantik mənasında bir sıra dəyişikliklər baş verə bilər.

Bununla belə, burada mühüm məqamlardan biri dilə daxil olan yeni leksik vahidlə yeni ifadələr yaratdıqda həm onun qrammatik quruluşuna, həm də ifadə etdiyi leksik-semantik mənaya diqqət yetirmək lazımdır. Məhz buna görə də, insanın dünyagörüşü, təffəkkürü və mədəni dəyərləri ilə vahid bir sistem yaranan dil çox

mürəkkəbdir. Bu mürəkkəbliyin əsas səbəbi isə dilin daima mədəniyyətlə, tarixlə qarşılıqlı əlaqədə olub inkişaf etməsindədir. Başqa sözlə dil dəyişkəndir. O dayanmadan dəyişir və leksik tərkibi zənginləşir.

Məhz bu baxımdan qloballaşan müasir dünyamızda ingilis dili xüsusilə maraqlıdır. Beləki, german dilləri qrupuna daxil olan, beynəlmiləl dil hesab olunan ingilis dilinin formalaşması tarixinə nəzər yetirdikdə bu tarixin qədim zamanlara gedib çıxdığının şahidi oluruq.

İngilis dilinin Britaniya variantının formalaşmasında əsasən üç dilin rolu qeyd olunur ki, bunlar latın dili, anqlo-sakson (alman dili), fransız dilidir. Skandinav dilinin təsiri haqqında çox az tədqiqat aparılmışdır. Bunun əsas səbəbi isə orta əsrlərdə Britaniyada məskunlaşan və artıq özlərini ingilis adlandıran anqlo-saksonlar ilə skandinavlar arasında mədəni fərqlərin bir o qədər mühüm olmamağı ilə əlaqələndirilir. Hətta anqlo-saksonların skandinavlardan daha yüksək mədəni dəyərlərə sahibi olduqları qeyd olunur. Lakin bununla belə, ingilis dilinin Britaniya variantına daxil olan skandinav mənşəli leksik vahidləri təhlil edən zaman biz skandinav dilinin ingilis dilinin bütün səviyyələrinin təsir etdiyinin şahidi oluruq.

IX əsrdən başlayaraq Danimarka krallığının hücumları nəticəsində Britaniyanın mədəni həyatında baş verən dəyişikliklər öz əksini dildə də tapmışdır. Belə ki, IX əsrdən etibarən skandinav tayfalarının – vikinqlərin Britaniyaya hücumu nəticəsində Britaniyanın şimal-şərq hissəsinin Londondan Nortumbriaya qədər olan hissəsinin etnik tərkibi və sosial strukturu tamamilə dəyişdi. Burada bir sıra norveçlilər və danimarkalılar məskunlaşdılar və özləri ilə bərabər öz mədəniyyətlərini, dillərini gətirdilər. Hətta X əsrdə Anqlo-sakson krallığı öz hakimiyyətini burada bərpa etdikdən sonra belə, buranın səciyyəvi skandinav xarakteri qorunub saxlandı və bura *Deynlo (Danelaw)* adlandırıldı (Danimarkanın hüquq sahəsi). Hazırda da bu ərazidə skandinav lüğəti istifadə olunur və bir sıra coğrafi adlar skandinav mənşəlidir [7, s.45].

Anqlo-sakson monarxiyasının son dövrlərində İngiltərədəki skandinav təsiri daha da güclənmişdir: norveç və danimarkalı aristokratlar İngiltərənin ən yüksək vəzifələrində yer alırdılar və nəticə etibarilə, skandinav həyat tərzi və mədəniyyəti krallığın gündəlik həyatına daxil olurdu. Bu isə öz növbəsində, bu dövrdə İngiltərədə mövcud olan anqlo-danimarka cəmiyyətindən danışmağa əsas verir. Bu cəmiyyət hər iki mədəniyyəti özündə əks etdirir. Bu dövr Britaniya tarixində ingilislərin skandinav tayfalarının, onların dillərinin və mədəniyyətlərinin təsiri altında olduğu bir dövr kimi səciyyələnir. Skandinav dilinin təsiri nəticəsində inglis dilinin leksikası, qrammatikası dəyişiklikliyə məruz qalmışdır. Bildiyimiz kimi, ingilis dili sintetik dil olmuşdur, skandinav dilinin təsiri ingilis dili sözlərindəki sonluqların düşməsi və ingilis dilinin səciyyəvi analitik strukturunun formalaşması ilə nəticələnmişdir.

Bir dilin analitikliyi dedikdə, cümlədəki sözlərin əlaqəsinin birbaşa söz quruluşunun xüsusi sıra ardıcılığının gözlənilməsi ilə yaradılması nəzərdə tutulur.

Sintetik dil dedikdə isə cümlədəki sözlərin əlaqəsinin sözlərin birbaşa özlərinin dəyişilməsi ilə yaranması başa düşülür.

Eyni zamanda, skandinav dilinin təsiri altında qədim ingilis sözləri olan *dag*, *gerd*, *gear* və s. kimi bir sıra sözlərdə “g” qrafemi “y” qrafemi ilə əvəz olunmuşdur (*dag – day (gün)*, *gerd – yard (həyat)*, *gear – year (il)*). Göründüyü kimi, bu cür multikultural fonda baş verən dəyişikliklər ingilis dili sistemində kök salaraq möhkəmlənmişdir.

Ümumiyyətlə, skandinav dilinin ingilis dilinə təsirini, əslində, iki dövrə ayırmaq olar. Bunun əsas səbəbi isə normanların skandinav əsilli olmasıdır. Belə ki, IX-X əsrlərdə skandinavların bir hissəsi Britaniyaya, bir hissəsi də Fransaya hücum etmiş, Fransanın böyük bir hissəsini tutmağa nail olmuşlar. Müəyyən zamandan sonra normanlar iqtisadi və siyasi cəhətdən gücləndikdən sonra, skandinavlarla olan əlaqəsini kəsmiş və yüksək mədəniyyət hesab edilən fransız mədəniyyətini qəbul etmiş və özlərini fransız adlandırmağa başlamışlar.

Beləliklə, bir neçə əsr eyni coğrafi ərazidə yaşamaq hər iki xalqın qaynayıb-qarışmasına səbəb olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu cür sıx münasibətlər zamanı dilə bir sıra leksik vahidlər daxil olur. Bəzən dilə daxil olan leksik vahid dildə artıq mövcud olan leksik vahidi dilin leksik tərkibindən çıxardır, bəzi hallarda isə hər ikisi dildə öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilir. Misal olaraq, ing. *whole* (qəd. ing. *hool*) və skand. *hale* (qəd. skand. *hail*) sözlərinə nəzər salaq. Hər iki leksik vahid orta əsrlərə aid olan “*hail and hool*” (*bütünlüklə dolu*) ifadəsində birlikdə işlənir. Digər bir misala diqqət yetirək, *no – nay*. Müasir zamanda *noy* yalnız fikri vurğulamaq məqsədilə işlənir “*it’s enough, noy to much*” (*kifayətdir, artıqlaması ilə*). Lakin Orta əsrlərdə verilən suallara “*yox*” cavabı vermək məqsədilə işlənirdi. Düzdür *noy* sözü *no* qədər güclü deyildi (*Is it true? Noy “Bu düzdür? Yox.” – Is it not true? No “Bu düz deyil? Xeyr.”*). Orta əsr ingilis sözü olan *leas* müasir ingilis dilində öz mövcudluğu *-less* leksik şəkilçisi formasında saxladığı halda, skand. mənşəli *loose* (*itirmək*) sözü onu tamamilə əvəz etmişdir [8, s.67].

Skandinavlar ilə anqlo-saksonların bəzən düşmənçilik münasibətlərində olmaqlarına baxmayaraq, müəyyən tarixi zamanlarda isə mehriban əlaqələrə sahib idilər. Skandinavlar Deynlo coğrafi ərazisində məskunlaşdıqdan sonra onlar arasında mehriban münasibətlər yaranmağa başlayır. Anqlo-saksonlar skandinavları döyüşkən, mərd xalq kimi tanıyırdı. Hətta bəzi mənbələrdə Kral Alfredin skandinavlar üzərində qələbə çaldıqdan sonra onların adət-ənənləri ilə yaxından maraqlandığına dair bir sıra məlumatlar var.

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu yaxınlıq bir mənalı qarşılanmırdı. Bəzi anqlo-saksonlar kral Alfredi qınayırdılar. O, ilkin vaxtlarda dinə hörmətlə yanaşdığından yerli xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılandığı halda, sonralar skandinavlarla olan mehriban münasibətinə görə öz xalqı tərəfindən qınanırdı. Onlar kral Alfredi bütpərəst skandinavlarla yaxın dostluq münasibəti qurmamağa, anqlo-sakson adət-ənənələrinə sadıq qalmağa çağırırdılar [8, s.61-62].

Məhz skandinavlar ilə anqlo-saksonların uzun bir tarixi zaman çərçivəsində eyni bir coğrafi ərazidə yaşaması, skandinav dilinin ingilis dilinin formalaşmasında əhmiyyətli rol oynamama səbəb olmuşdur. İngilis dilinə keçən skandinav mənşəli leksik vahidləri təhlil edən zaman bunu daha aydın görə bilirik. Eyni zamanda, bu cür leksik vahidlərin təhlili bizə müəyyən tarixi zaman çərçivəsində xalqlar və dövlətlər arasında olan münasibətlər, mədəni meyillər haqqında geniş məlumat verir. Misal olaraq, *Heithen* sözü skandinav tayfalarının Britaniya hücumu zamanı dilə daxil olmuşdur, skandinav inanclarını özündə əks etdirir. Mənası *bütpərəstdir*. Skandinavlar, bildiyimiz kimi, çox tanrılığa inanırdılar. Bəzi ədəbiyyatlarda bu sözə *heithen*, bəzi ədəbiyyatlarda isə *heathen* kimi rast gəlmək olur. Tədqiqatımız zamanı Orta əsrlərə aid bəzi yazıları nəzərdən keçirdikdə, anqlo-saksonların skandinavlar haqqında danışdıqda onlara *Heithen* deyə müraciət etdiklərinin şahidi olurduq.

Tədqiqat işimizə uyğun olduğu üçün bəzi parçaları təqdim edirik:

Transkripsiya: “*he loved foreign vices too much and gave heathen customs a firm footing in this country, alluring mischievous foreigners to come to this land.*”

Tərcümə: “*O, əcnəbiləri çox sevirdi və bütpərəstlərin adətlərinin ölkəmizdə möhkəmlənməsinə şərait yaradaraq, əcnəbilərin bizim torpaqlarda məskunlaşmağa cəlb etdi*” [8, s.61-62].

Göstərilən misallardan aydın olur ki, linqvokulturoloji terminlərin funksional xüsusiyyətlərinin təhlili bizim bir sıra suallarımızı cavablandırmağa yardımçı olur. Məhz bu cür təhlillər vasitəsilə biz multikultural cəmiyyətlərin hansı tarixi şəraitlərdə formalaşdığını və linqvistik müxtəlifliyin hansı dillərin təsiri altında baş verməsi ilə bağlı bir sıra suallara cavab tapa bilirik.

Skandinavların təsiri bir sıra coğrafi adların formalaşmasında da öz əksini tapmışdır. Bu cür coğrafi adlar skandinav dili şəkilçilərinin sözlərə əlavə edilməsi nəticəsində yaranmışdır ki, onlara misal olaraq, *-by* (skand. *byr* -məskunlaşma), *-beck* (skand. *Bekkr* – axın), *-thjorp* (skand. *thorp* – kənd), *-fell* (skand. *ffall* – dağ), *-toft* (skand. *toft* – əmlak) –*thwatte* (əmlak)və s. göstərmək olar. Bu cür coğrafi adlara *Brenceby* (*Brensbi*), *Howthorp* (*Hautorp*), *Dolby* (*Dolbi*), *Lowestoft* (*Lousoft*), *Eastthorp* (*İstorp*), *Wadhurst* (*Voudhörst*), *Newnham* (*Nyunham*), *Norwich* (*Norviç*), *Berwick* (*Bervik*), *Heslington* (*Hesliqton*), *Maplestead* (*Məplstid*) və digərlərini göstərmək olar [6, s.31-32].

Skandinav və anqlo-sakson mədəniyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində ingilis dilinə aşağıdakı skandinav söz qrupları keçmişdir:

- gündəlik işləmədə olan sözlər; *cliff* (*yarğan*), *dirt* (*çirk*), *sky* (*səma*);
- kənd təsərrüfatı sahəsi; *land* (*torpaq*), *dale* (*dərə*), *egg* (*yumurta*), *root* (*kök*);
- fəsillərin adını ildirən sözlər; *winter* (*qış*), *summer* (*yay*);
- qanunla bağlı sözlər; *law* (*qanun*), *out law* (*qanundan kənar*), *by law* (*qanunla*);

– iqtisadiyyatla bağlı sözlər; *score (xal)*, *loan (borc)*, *thrift (qənaət)*, *coin (qəpik)*, *fellow – oğlan* (ilk zamanlarda: *fe-lagi – mülkiyyətin bölən və ya ilkin ödənişi edən insan* anlamında işlənirdi və ya *tərəfdaş* anlamında);

– dini sözlər; *Tuesday – Tura günü – qələbə günü (çərşənbə axşamı)*, *Wednesday – Odin günü (çərşənbə)*, *Thursday – Tor günü (cümə axşamı)*, *Friday – Odinin yoldaşı Friqin günü (cümə)*;

– coğrafi adlar – *Couton (Kouton)*, *Grimston (Qrimston)*, *Colton (Kolton)*, *Suinton (Suinton)*, *Stirsby (Stirsbi)*.

Leksik yolla yeni leksik vahidlərin yaranması (istər şəkilçilərin köməyiylə, istərsədə bir neçə sözün birləşməsi ilə) istənilən tarixi zaman çərçivəsində həmişə əhəmiyyətli rola sahib olmuşdur[2, s.76].

Qeyd etmək istərdik ki, IX əsrdə ingilislərdən fərqli olaraq skandinavlarda yazı mədəniyyəti olmadığından iki dilin assimilyasiyasını sübut edən çox az dəlil qalmışdır. bəlkə də, skandinav dilinin ingilis dilinə olan təsiri məhz bu səbəbdən kifayət qədər sistemli şəkildə araşdırılmamışdır. Beləki, Skandinavlər yalnız run sistemindən istifadə edirdilər. Bunlardan biri Şimali Yorkşayədə (North Yorkshire), Kirkdeyldə (Kirkdale) yerləşən *Müqəddəs Qriqori kilsəsində* daş üzərində oyulub yazılan yazını göstərmək olar, bu yazı günəş təqvimini ilə 1055-ci ilə aiddir.

Tədqiqat işimizə uyğun olduğu üçün bəzi parçaları təqdim edirik:

Transkripsiya: *orm gamalsuna bohte scs (= sanctus) gregorivs minster donne hit wes lel tobrocen 7 to falan 7 he hit let macan newan from grunde xpe (= christe) 7 scs gregorivs in eadward dagum cng (= cuning) 7 in tosti dagum eorl 7 haward me wrohte 7 brand prs (= preostas)*

Tərcümə: *orm gamalson bought st gregory's minster when it was all broken & fallen down & he caused it to be made anew from the ground to christ and st gregory in king edward's days & in earl tosti's days & hawarth & brand priests made me* [5, s.31].

Bir daha aydın olur ki, bəşəriyyət yarandığı gündən etibarən daima bu və ya digər səbəbdən müxtəlif xalqlar və dövlətlərlə sıx əlaqədə olmuşdur. Bu əlaqələrin fonunda mədəniyyətlər formalaşmış, inkişaf etmiş və zənginləşmişdir. Eyni qaydada yeni mədəni dəyərləri ifadə edən leksik vahidlər dünya dillərinin inkişafına səbəb olmuşdur. Başqa sözlə dil daima inkişafdadır. Unutmaq olmaz ki, dil yalnız inkişaf edə bilməz. Dilin inkişaf edib leksik tərkibinin zənginləşməsində daima müxtəlif mədəniyyətlər və dillər müstəsna rol oynayır. Məhz orta əsrlərdə Britaniyanın zəngin multikultural mədəniyyət mərkəzi olması səbəbindən bugündə biz zəngin, kifayət qədər inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ingilis dilini müşahidə edirik. Məhz bu səbəbdən dilin leksik tərkibinin zənginləşmə mənbələrinin tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Ədəbiyyat:

1. Aslanova, R.N. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik / R.N.Aslanova. – Bakı: “Elm”, – 2004. – 264 s.
2. Hacıyeva, B.N. Türk dilinin leksik-semantik sistemində çoxmənalı sözlər və omonimlərin formalaşması [Elektron resurs] // Bakı Dövlət Universiteti, Türk filologiyası. – Bakı: – 2016. № 1, s. 75-81
URL: <http://genderi.org/esger-resulov.html?page=33>
3. Cohen, J.J. Cultural Diversity in the British Middle Ages / J.J.Cohen. – US, Basingstoke: The Palgrave Macmillan, – 2008. – 240 p.
4. Crouch, D. Medieval Britain, c.1000-1500 / D.Crouch. – England: Cambridge University Press, – 2017, 18 May. – 388 p.
5. Freeborn, D. From Old English to Standard English: A Course Book in Language Variations Across Time / D.Freeborn. 1st Edition. –London: Macmillan, – 1992. – 218 p.
6. Freeborn, D. From Old English to Standard English: A Course Book in Language Variations Across Time / D.Freeborn. 2nd Edition. –London: Macmillan, – 1998. – 504 p.
7. Freeborn, D. From Old English to Standard English: A Course Book in Language Variations Across Time / D.Freeborn. 3rd Edition. –New York: Palgrave Macmillan, – 2006. – 446 p.
8. Jespersen, O. Growth and Structure of the English language / O.Jesperesen. 2nd Edition Revised. – Leipzig: B.G.Teubner, – 1912. –274 p.

N. Maharramova

**The role of Scandinavian culture in the formation
of the English language**

Summary

The article is devoted to the role of Scandinavian culture in the formation of English language. While intercultural communication is considered within a certain time-space continuum, the common and specific aspects of each culture are more clearly felt and the role played by linguistic diversity in the formation of multiculturalism is more clearly visible. In the formation of British multiculturalism in the Middle Ages, the connection and influence of language and culture attracts attention. In particular, the diversity of opinion on the relationship between multiculturalism and language in medieval Britain highlights the need to come to a common denominator on this issue. Traditional methods and methods of theoretical linguistics, especially description, observation, comparison, contrasting, confrontational methods were used in the writing of the research paper. Especially from this point of view it is of particular importance to study the role of linguistic diversity in the formation of British multiculturalism in the Middle Ages.

Key words: semantics, borrowings, lexics, context.